

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНАЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdievich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	241
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	261
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	271
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILİYATIGA YANGICHA YONDASHUV	276
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	283
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	286
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	291
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	296
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	301
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	305
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	310
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	316
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	324
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	330
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	334
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	337
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	347
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	355
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	360
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	368
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	372
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	379
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	384
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	390
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	396
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	400
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	404
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	411
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	416
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	420
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT..... 423
Utkirova Mamura Faxriddin qizi
HUDUDiy TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI 429
Isakov Axmadali Esanbayevich

HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI

Isakov Axmadali Esanbayevich

Namangan davlat texnika universiteti dotsenti

E-mail: ahmadaliisakov@gmail.com

Tel.: +998 91 358 00 96

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini baholashning institutsional va ekonometrik yondashuvlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida investitsion faollikka ta'sir etuvchi iqtisodiy va institutsional omillar kompleks ravishda tahlil qilinib, hududiy rivojlanish sharoitida investitsion resurslar samaradorligini baholashga xizmat qiluvchi indikatorlar tizimi ishlab chiqilgan. Shuningdek, investitsion jarayonlarning hududiy iqtisodiy rivojlanish, tadbirkorlik muhiti va resurslardan samarali foydalanish bilan o'zaro bog'liqligi ekonometrik usullar asosida baholangan. Tadqiqot natijalari hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion siyosat samaradorligini oshirish hamda resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hududiy tadbirkorlik, ekonometrik tahlil, regressiya modeli, investitsion faollik, indikatorlar tizimi, iqtisodiy rivojlanish, tadbirkorlik muhiti, institutsional yondashuv.

Abstract. This article examines institutional and econometric approaches to assessing the efficiency of investment resource utilization within the regional entrepreneurship system. The study provides a comprehensive analysis of economic and institutional factors influencing investment activity and develops a system of indicators for evaluating the efficiency of investment resources under conditions of regional development. In addition, the relationship between investment processes, regional economic development, the entrepreneurial environment, and resource efficiency is assessed using econometric methods. The research findings contribute to the development of scientific and practical recommendations aimed at improving the effectiveness of investment policy and ensuring the rational use of resources in regional entrepreneurship systems.

Keywords: regional entrepreneurship, econometric analysis, regression model, investment activity, indicator system, economic development, entrepreneurial environment, institutional approach.

Аннотация. В данной статье исследованы институциональные и эконометрические подходы к оценке эффективности использования инвестиционных ресурсов в системе регионального предпринимательства. В ходе исследования проведён комплексный анализ экономических и институциональных факторов, влияющих на инвестиционную активность, а также разработана система индикаторов оценки эффективности инвестиционных ресурсов в условиях регионального развития. Кроме того, с использованием эконометрических методов оценена взаимосвязь инвестиционных процессов с региональным экономическим развитием, предпринимательской средой и эффективностью использования ресурсов. Результаты исследования способствуют разработке научно-практических рекомендаций по повышению эффективности инвестиционной политики и рациональному использованию ресурсов в системе регионального предпринимательства.

Ключевые слова: региональное предпринимательство, эконометрический анализ, регрессионная модель, инвестиционная активность, система индикаторов, экономическое развитие, предпринимательская среда, институциональный подход.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish masalasi iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Shu sababli investitsion resurslar samaradorligini baholashda an'anaviy moliyaviy yondashuvlar bilan bir qatorda institutsional va ekonometrik yondashuvlardan foydalanish zarurati ortib bormoqda.

Jahon bankining “Business Ready 2024” hisobotida tadbirkorlik va investitsiya muhitini shakllantirishda institutsional sifat, davlat xizmatlari samaradorligi, biznesni tartibga solish darajasi hamda infratuzilmaviy imkoniyatlar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillari ekani qayd etilgan [2]. Hisobotga ko‘ra, investitsion muhitning barqarorligi va davlat boshqaruvi sifati hududiy tadbirkorlik subyektlarining investitsion faolligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur holat investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda institutsional omillarni chuqur tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, OECD tomonidan e‘lon qilingan “Financing SMEs and Entrepreneurs 2024” hisobotida kichik va o‘rta biznes subyektlarini moliyalashtirishda hududiy tafovutlar mavjudligi, ayniqsa kredit resurslariga kirish imkoniyati, davlat kafolatlari va investitsion qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi iqtisodiy rivojlanish darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi ta‘kidlangan [3]. Hisobotda hududiy investitsion siyosatni ishlab chiqishda ekonometrik baholash usullaridan foydalanish investitsion qarorlarning natijadorligini oshirishga xizmat qilishi alohida qayd etilgan.

Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi ekspertlarining fikricha, iqtisodiy o‘shishning barqarorligi investitsion resurslarning hajmiga emas, balki ularning samarali va maqsadli yo‘naltirilishiga bog‘liq [4]. Shu nuqtayi nazardan, hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslarning samaradorligini baholash iqtisodiy siyosatning strategik instrumentlaridan biri hisoblanadi. Chunki investitsion faollik va tadbirkorlik rivojlanishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash hududiy iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlarini belgilash imkonini beradi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2025-yildagi “Kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-50-sonli Farmonida[1] kichik va o‘rta biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun yirik hajmdagi kredit resurslari ajratilishi, tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda hududiy investitsion faollikni oshirish vazifalari belgilangan. Mazkur hujjatlar investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini ilmiy baholash va ularning iqtisodiy natijadorligini aniqlash masalasining amaliy ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.

Shu sababli mazkur maqolada hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini baholashning institutsional va ekonometrik yondashuvlari ilmiy jihatdan tadqiq etiladi. Tadqiqot doirasida investitsion faollikka ta‘sir qiluvchi iqtisodiy va institutsional omillar tahlil qilinib, hududiy tadbirkorlik rivojlanishi bilan investitsion resurslar o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholashning regressiya modeli hamda integral indikatorlar tizimini shakllantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslar samaradorligini baholash masalasi iqtisodiyot fanida ko‘p qirrali va murakkab ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur masala investitsiya nazariyasi, institutsional iqtisodiyot, hududiy rivojlanish hamda ekonometrik modellashirish yondashuvlari kesishgan nuqtada shakllanadi. Shu sababli mavzuga oid ilmiy qarashlarni tahlil qilishda xorijiy va mahalliy olimlarning investitsion resurslar, tadbirkorlik muhiti, iqtisodiy institutlar va hududiy rivojlanish bilan bog‘liq ilmiy yondashuvlarini kompleks ko‘rib chiqish zarur.

D. North institutsional iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida formal va noformal institutlarni ko‘rsatadi [6]. Olimning fikricha, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish bevosita mulk huquqining himoyasi, qonunchilik sifati, davlat boshqaruvi hamda iqtisodiy institutlarning samaradorligiga bog‘liq. Mazkur yondashuv hududiy tadbirkorlik tizimida investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda institutsional omillarni alohida indikator sifatida qo‘llash zarurligini asoslaydi.

R. Barro va X. Sala-i-Martin iqtisodiy o‘shish nazariyasida investitsiyalarni iqtisodiy konvergentsiya va hududiy rivojlanishning asosiy omili sifatida izohlaydi [7]. Ularning tadqiqotlarida investitsion resurslarning iqtisodiy samaradorligi kapitalning ishlab chiqarish unumdorligi hamda hududiy iqtisodiy o‘shishga ta‘siri orqali baholangan. Ayniqsa, hududlararo tafovutlarni qisqartirishda investitsion oqimlarning institutsional muhit bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatib o‘tilgan.

J. Stiglitz investitsion siyosat samaradorligini axborot assimetriyasi va bozor nomukammalligi bilan bog‘liq holda tahlil qiladi [8]. Ushbu nazariya hududiy tadbirkorlik tizimida investitsiya samaradorligini baholashda davlatning tartibga soluvchi rolini chuqur tahlil qilish muhimligini ko‘rsatadi.

M. Porterning raqobat ustunligi nazariyasida hududiy iqtisodiy rivojlanish innovatsion muhit, infratuzilma va tadbirkorlik klasterlari bilan bog‘liq holda izohlangan [9]. Porter investitsion resurslarning samaradorligi korxonalarining innovatsion faolligi va raqobatbardoshligi bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ta‘kidlaydi. Bu esa investitsiya samaradorligini baholashda nafaqat moliyaviy, balki innovatsion indikatorlardan ham foydalanish zarurligini anglatadi.

R. Levine moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ekonometrik modellar asosida

tadqiq qilgan [10]. Olim moliyaviy institutlar rivojlangan hududlarda investitsion resurslar samaradorligi yuqori bo'lishini ilmiy asoslagan. Uning regressiya tahlillari investitsion oqimlar va tadbirkorlik rivojlanishi o'rtasida ijobiy statistik bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

P. Romerning endogen iqtisodiy o'sish nazariyasida investitsiyalar bilimlar iqtisodiyoti va innovatsion rivojlanishning asosiy omili sifatida baholanadi [11]. Romer investitsion resurslar samaradorligini inson kapitali, texnologik yangiliklar va ilmiy salohiyat bilan bog'laydi. Ushbu yondashuv hududiy tadbirkorlik tizimida innovatsion investitsiyalarning iqtisodiy natijadorligini baholash uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. Vahobov investitsiya siyosati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni O'zbekiston iqtisodiyoti misolida tadqiq qilgan [12]. Olimning ilmiy qarashlarida investitsion resurslardan samarali foydalanishning asosiy sharti sifatida hududiy infratuzilma, soliq siyosati va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, investitsiya samaradorligini baholashda hududlar kesimidagi tafovutlarni hisobga olish zarurligi ta'kidlangan.

Q. Xushmatovning ilmiy tadqiqotlarida hududiy iqtisodiy rivojlanishda tadbirkorlik subyektlarining investitsion faolligi va moliyaviy barqarorligi tahlil qilingan [13]. Muallif hududiy tadbirkorlikni rivojlantirishda kreditlash tizimi, investitsion rag'batlar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini baholash zarurligini asoslaydi.

B. Yu. Xodiyev va Sh. Sh. Shodmonov iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsiyalarni iqtisodiy modernizatsiyaning asosiy omili sifatida baholaydi [14]. Ularning fikricha, investitsion resurslar samaradorligi iqtisodiy institutlarning rivojlanganlik darajasi hamda hududiy ishlab chiqarish salohiyati bilan belgilanadi. Olimlar investitsion siyosatda hududiy differensial yondashuvdan foydalanish zarurligini qayd etadi.

Shuningdek, U. G'afurovning tadqiqotlarida hududiy iqtisodiyotda investitsion resurslarni boshqarish va baholashning statistik hamda ekonometrik usullari keng yoritilgan [15]. Muallif investitsion samaradorlikni baholashda regressiya modellari, korrelyatsion tahlil va integral indikatorlardan foydalanish ilmiy jihatdan yuqori aniqlik berishini ta'kidlaydi.

Ayniqsa, investitsion resurslar samaradorligini hududiy tadbirkorlik muhiti, davlat boshqaruvi sifati, infratuzilma rivojlanishi va tadbirkorlik faolligi bilan kompleks bog'liq holda baholash bo'yicha ilmiy ishlanmalar cheklangan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda investitsiyalarning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi o'rni, ulardan samarali foydalanish mexanizmlari hamda rentabellik darajasiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishda nazariy, empirik va tahliliy yondashuvlar uyg'un holda qo'llanildi. Nazariy asos sifatida klassik, neoklassik va institutsional iqtisodiy maktablarning investitsiya samaradorligiga oid konsepsiyalari, xususan A. Smit, J. Keynes, R. Solow, I. Shumpeter hamda M. Porterning iqtisodiy g'oyalari tahlil qilindi.

Tadqiqotning empirik bosqichida iqtisodiy-statistik va ekonometrik tahlil usullaridan keng foydalanildi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi hamda UNCTAD ma'lumotlari asosida ko'p omilli regressiya tahlili, korrelyatsion bog'liqlik darajasi va indeks usuli yordamida investitsiyalar hajmi, kapital aylanish tezligi, foyda darajasi hamda bandlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik baholandi.

Shuningdek, tadqiqotda komparativ (taqqoslama) tahlil usuli yordamida mahalliy va xorijiy tajribalar qiyosiy ravishda o'rganildi. Bu orqali O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilg'or boshqaruv modellarini aniqlash imkoniyati yaratildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etib, u investitsion faoliyatni yagona iqtisodiy jarayon sifatida moliyaviy, ishlab chiqarish va innovatsion bosqichlarda uzviy ravishda o'rganishga imkon berdi.

Natijalar asosida investitsiyalardan samarali foydalanishning kompleks baholash modeli ishlab chiqildi. Unda iqtisodiy ko'rsatkichlar — kapital rentabelligi, foyda me'yori, resurslardan foydalanish darajasi hamda moliyaviy barqarorlik indeksi o'zaro integratsiyalashgan holda baholandi. Ushbu yondashuv investitsion qarorlar qabul qilishda ilmiy asoslangan, raqamli va tizimli tahlil mexanizmlarini qo'llash zarurligini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur bo'limda Namangan viloyati va uning ma'muriy-hududiy birliklari kesimida 2016–2025-yillar davomida investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi kompleks iqtisodiy indikatorlar asosida tahlil

qilindi. Tadqiqotda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi, kichik biznes subyektlari soni, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi hamda bandlik darajasi hududiy tadbirkorlik tizimining natijadorligini ifodalovchi asosiy mezonlar sifatida tanlandi. Ushbu ko'rsatkichlar investitsion resurslarning nafaqat moliyaviy hajmini, balki ularning real sektor, tadbirkorlik faolligi, ishlab chiqarish quvvatlari va mehnat bozori bilan bog'liq iqtisodiy natijalarini aniqlash imkonini beradi.

Tahlilning metodologik asosi investitsion resurslar va hududiy tadbirkorlik rivojlanishi o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlashga qaratildi. Shu bois Namangan shahri, Namangan, Mingbuloq, Kosonsoy, Norin, Pop, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq, Chust hamda Yangiqo'rg'on tumanlari bo'yicha 10 yillik dinamik ko'rsatkichlar o'zaro qiyosiy tahlil qilindi. Bunda har bir hududning investitsion salohiyati, tadbirkorlik subyektlari faolligi, sanoatlashuv darajasi va bandlikka ta'siri alohida baholandi.

Mazkur yondashuv investitsiya hajmining o'sishi har doim ham mutanosib iqtisodiy samaradorlikka olib kelmasligini aniqlash, shuningdek, resurslardan foydalanishdagi hududiy tafovutlar hamda institutsional cheklovlarni ochib berish imkonini berdi (1-jadval).

1-jadval

Namangan viloyati hududlarida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining dinamikasi (mlrd so'm)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namangan shahri	420	510	680	840	920	1180	1420	1690	1950	2230
Namangan tumani	180	220	290	360	410	520	610	760	880	1010
Mingbuloq	95	110	135	160	180	220	260	310	370	420
Kosonsoy	130	155	190	240	290	360	420	510	620	730
Norin	105	125	150	185	220	270	330	390	460	530
Pop	210	250	320	410	520	660	790	930	1080	1260
To'raqo'rg'on	145	170	210	260	310	380	450	530	620	710
Uychi	120	145	175	215	260	320	390	470	560	650
Uchqo'rg'on	135	160	195	240	290	350	430	510	610	720
Chortoq	110	135	165	210	250	310	370	450	540	620
Chust	190	230	290	360	450	570	690	820	960	1120
Yangiqo'rg'on	125	150	185	230	280	340	410	500	590	680

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida

1-jadval ma'lumotlari Namangan viloyati hududlarida 2016–2025-yillar davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Viloyat bo'yicha eng yuqori investitsion faollik Namangan shahrida kuzatilib, investitsiyalar hajmi 2016-yildagi 420 mlrd so'mdan 2025-yilda 2230 mlrd so'mga yetgan, ya'ni 5,3 barobarga oshgan. Pop tumanida ushbu ko'rsatkich 210 mlrd so'mdan 1260 mlrd so'mga, Chust tumanida 190 mlrd so'mdan 1120 mlrd so'mga, Namangan tumanida esa 180 mlrd so'mdan 1010 mlrd so'mga ko'tarilgan. Eng past mutlaq ko'rsatkichlar Mingbuloq va Norin tumanlarida qayd etilgan bo'lib, 2025-yilda mos ravishda 420 mlrd so'm va 530 mlrd so'mni tashkil qilgan. Bu raqamlar investitsion resurslarning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanganini, viloyat markazi va sanoat salohiyati yuqori tumanlarda kapital oqimi nisbatan kuchliroq jamlanganini ko'rsatadi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, mazkur dinamikani faqat investitsiya hajmining o'sishi sifatida baholash yetarli emas. Asosiy masala ushbu investitsiyalarning hududiy tadbirkorlik tizimida qanday iqtisodiy natija berganidir. Namangan shahri, Pop, Chust va Namangan tumanlarida investitsion resurslarning yuqori konsentratsiyasi sanoat infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish tarmoqlari, transport-logistika imkoniyatlari hamda tadbirkorlik subyektlari zichligi bilan bevosita bog'liq.

Mazkur holat hududlar kesimida investitsion siyosatni yagona ma'muriy yondashuv asosida emas, balki differensial tarzda, ya'ni har bir tumanning sanoatlashuv darajasi, infratuzilma sifati hamda tadbirkorlik salohiyatidan kelib chiqqan holda shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadvalda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining hududlar kesimidagi dinamikasi tahlil qilingan bo'lsa, 2-jadvalda ushbu investitsion faollikning tadbirkorlik tizimiga bevosita ta'siri kichik biznes subyektlari soni orqali baholanadi. Chunki investitsion resurslarning iqtisodiy samaradorligi faqat kapital qo'yilmalar hajmining ortishi bilan emas, balki ularning yangi xo'jalik subyektlari shakllanishi, mavjud tadbirkorlik faoliyatining kengayishi hamda hududiy biznes muhitining faollashuvi bilan o'lchanadi. Shu nuqtayi nazardan, kichik biznes subyektlari sonining o'zgarishi investitsion resurslarning real iqtisodiy natijadorligini ifodalovchi muhim indikator hisoblanadi

(2-jadval).

2-jadval

Namangan viloyati hududlarida kichik biznes subyektlari sonining o'zgarishi (birlikda)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namangan shahri	8420	9010	9870	10650	11230	11980	12650	13420	14180	14960
Namangan tumani	3210	3470	3820	4150	4480	4790	5140	5480	5820	6190
Mingbuloq	1540	1670	1790	1910	2050	2190	2340	2490	2650	2810
Kosonsoy	2450	2610	2780	2960	3180	3410	3650	3890	4160	4420
Norin	1860	1980	2110	2240	2390	2560	2740	2910	3090	3280
Pop	3920	4180	4450	4740	5070	5410	5780	6150	6520	6910
To'raqo'rg'on	2230	2390	2570	2760	2950	3150	3360	3580	3810	4050
Uychi	2140	2280	2430	2600	2790	2980	3190	3400	3620	3840
Uchqo'rg'on	2360	2510	2680	2860	3050	3270	3490	3720	3960	4210
Chortoq	1980	2120	2270	2430	2610	2800	3000	3210	3430	3660
Chust	3650	3890	4150	4420	4730	5060	5400	5750	6110	6490
Yangiqo'rg'on	2080	2230	2390	2560	2740	2930	3130	3340	3560	3790

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida

2-jadval ma'lumotlari Namangan viloyati hududlarida 2016–2025-yillar davomida kichik biznes subyektlari soni izchil ortib borganini ko'rsatadi. Eng yuqori ko'rsatkich Namangan shahrida kuzatilib, tadbirkorlik subyektlari soni 2016-yildagi 8420 tadan 2025-yilda 14960 taga yetgan, ya'ni 6540 taga yoki 77,7 foizga oshgan. Pop tumanida bu ko'rsatkich 3920 tadan 6910 taga, Chust tumanida 3650 tadan 6490 taga, Namangan tumanida esa 3210 tadan 6190 taga ko'tarilgan. Eng past mutlaq ko'rsatkichlar Mingbuloq va Norin tumanlarida qayd etilgan bo'lib, 2025-yilda mos ravishda 2810 ta va 3280 ta kichik biznes subyekti faoliyat yuritgan. Bu raqamlar tadbirkorlik faolligi viloyat markazi va iqtisodiy infratuzilmasi nisbatan rivojlangan tumanlarda yuqori darajada jamlanganini ko'rsatadi.

Ilmiy jihatdan qaralganda, kichik biznes subyektlari sonining o'sishi investitsion resurslar hajmi, kredit-moliya imkoniyatlari, bozor sig'imi, infratuzilma sifati hamda institutsional muhit bilan bevosita bog'liq. Namangan shahri, Pop va Chust tumanlarida tadbirkorlik subyektlari sonining yuqori bo'lishi ushbu hududlarda investitsion oqimlar, iste'mol bozori, xizmat ko'rsatish sohasi va sanoat kooperatsiyasi nisbatan faol shakllanganidan dalolat beradi.

Mazkur holat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda umumiy imtiyozlar bilan cheklanib qolmasdan, har bir tumanning real iqtisodiy bazasi, resurs salohiyati hamda bozor imkoniyatlariga mos differensial mexanizmlarni joriy etish zarurligini anglatadi (3-jadval).

3-jadval

Namangan viloyati hududlarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namangan shahri	1350	1490	1680	1920	2140	2460	2810	3240	3690	4210
Namangan tumani	540	610	690	790	910	1040	1190	1360	1540	1730
Mingbuloq	260	290	325	370	420	480	550	630	720	810
Kosonsoy	410	460	520	600	690	790	910	1040	1190	1360
Norin	310	345	390	450	510	590	670	760	860	970
Pop	720	810	920	1060	1220	1410	1630	1870	2140	2430
To'raqo'rg'on	430	490	560	640	730	840	960	1090	1240	1410
Uychi	390	440	500	570	650	740	850	970	1110	1260
Uchqo'rg'on	420	470	530	610	700	810	930	1060	1210	1370
Chortoq	350	390	440	500	570	660	760	870	990	1120
Chust	680	760	860	990	1140	1320	1520	1740	1980	2250
Yangiqo'rg'on	370	420	480	550	630	720	830	950	1080	1220

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida

3-jadval ma'lumotlari Namangan viloyati hududlarida 2016–2025-yillar davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi izchil o'sib borganini ko'rsatadi. Eng yuqori sanoat ishlab chiqarish hajmi Namangan shahrida qayd etilib, ushbu ko'rsatkich 2016-yildagi 1350 mlrd so'mdan 2025-yilda 4210 mlrd so'mga yetgan, ya'ni 3,1 barobarga oshgan. Pop tumanida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 720 mlrd so'mdan 2430 mlrd so'mga, Chust tumanida 680 mlrd so'mdan 2250 mlrd so'mga, Namangan tumanida esa 540 mlrd so'mdan 1730 mlrd so'mga ko'tarilgan. Nisbatan past ko'rsatkichlar Mingbuloq va Norin tumanlarida kuzatilib, 2025-yilda mos ravishda 810 mlrd so'm va 970 mlrd so'mni tashkil etgan. Mazkur raqamlar sanoat ishlab chiqarishi viloyat markazi hamda investitsion oqimlar nisbatan faol yo'naltirilgan hududlarda yuqori sur'atlarda rivojlanganini ko'rsatadi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishi investitsion resurslar samaradorligini baholashda eng muhim natijaviy indikatorlardan biri hisoblanadi. Chunki investitsiya faqat kapital qo'yilmasi sifatida emas, balki ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, texnologik modernizatsiya, yangi ish o'rinlari yaratilishi hamda hududiy qo'shilgan qiymatning ortishi orqali real iqtisodiy natijaga aylanadi.

Namangan shahri, Pop va Chust tumanlarida sanoat ishlab chiqarishining yuqori darajada o'sishi ushbu hududlarda investitsiyalar real sektorga nisbatan samaraliroq yo'naltirilganini anglatadi.

Demak, asosiy muammo faqat investitsiya hajmining yetarli yoki yetarli emasligida emas, balki investitsiyalarni sanoat samaradorligiga aylantiruvchi institutsional va ishlab chiqarish mexanizmlarining hududlar kesimida notekis shakllanganidadir (4-jadval).

4-jadval

Namangan viloyati hududlarida bandlik darajasining o'zgarishi (%)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Namangan shahri	67.2	67.8	68.5	69.1	68.4	69.8	70.5	71.3	72.1	73.0
Namangan tumani	63.1	63.8	64.5	65.0	64.2	65.6	66.3	67.1	67.9	68.7
Mingbuloq	58.4	58.9	59.5	60.1	59.0	60.5	61.3	62.0	62.8	63.7
Kosonsoy	60.2	60.9	61.5	62.3	61.2	62.7	63.5	64.4	65.2	66.1
Norin	57.8	58.4	59.0	59.8	58.7	60.1	61.0	61.8	62.6	63.5
Pop	64.5	65.1	65.9	66.8	65.4	67.0	67.9	68.8	69.7	70.5
To'raqo'rg'on	61.4	62.0	62.8	63.5	62.3	63.9	64.8	65.6	66.5	67.4
Uychi	60.8	61.3	62.0	62.7	61.5	63.0	63.8	64.7	65.5	66.3
Uchqo'rg'on	61.0	61.6	62.3	63.0	61.8	63.4	64.2	65.0	65.9	66.8
Chortoq	59.6	60.1	60.8	61.4	60.2	61.8	62.7	63.5	64.4	65.2
Chust	63.8	64.4	65.1	65.9	64.8	66.3	67.2	68.0	68.9	69.8
Yangiqo'rg'on	60.5	61.1	61.8	62.5	61.4	62.9	63.7	64.6	65.4	66.2

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida

4-jadval ma'lumotlari Namangan viloyati hududlarida 2016–2025-yillar davomida bandlik darajasining umumiy ijobiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Eng yuqori bandlik darajasi Namangan shahrida kuzatilib, ko'rsatkich 2016-yildagi 67,2 foizdan 2025-yilda 73,0 foizga yetgan. Pop tumanida bandlik darajasi 64,5 foizdan 70,5 foizga, Chust tumanida 63,8 foizdan 69,8 foizga, Namangan tumanida esa 63,1 foizdan 68,7 foizga oshgan. Nisbatan past ko'rsatkichlar Mingbuloq va Norin tumanlarida qayd etilib, 2025-yilda mos ravishda 63,7 foiz va 63,5 foizni tashkil qilgan.

Shuningdek, 2020-yilda deyarli barcha hududlarda bandlik darajasining qisqa muddatli pasayishi kuzatilgan bo'lib, bu pandemiya davridagi iqtisodiy cheklovlar va ishlab chiqarish faolligining susayishi bilan izohlanadi. Biroq 2021-yildan boshlab investitsion faollikning tiklanishi natijasida bandlik ko'rsatkichlari yana o'sish bosqichiga o'tgan.

Ilmiy jihatdan bandlik darajasi investitsion resurslar samaradorligining eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy indikatorlaridan biri hisoblanadi. Chunki investitsiyalarning haqiqiy natijasi faqat ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan emas, balki yangi ish o'rinlari yaratish va aholi iqtisodiy faolligini oshirish orqali namoyon bo'ladi.

Namangan shahri, Pop va Chust tumanlarida bandlik darajasining yuqori bo'lishi investitsion resurslarning sanoat, xizmat ko'rsatish va kichik biznes sohalariga samarali yo'naltirilganini ko'rsatadi. Aksincha, Mingbuloq

va Norin tumanlarida bandlik ko'rsatkichlarining nisbatan pastligi investitsiya hajmi bilan mehnat bozori natijalari o'rtasida ma'lum tafovut mavjudligini anglatadi.

Mazkur holat hududlarda investitsiyalarni faqat kapital sig'imli loyihalarga emas, balki mehnat sig'imli va yuqori multiplikativ ta'sirga ega bo'lgan tadbirkorlik loyihalariga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari Namangan viloyatida hududiy tadbirkorlik tizimi va investitsion resurslar o'rtasida bevosita iqtisodiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. 2016–2025-yillar davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, kichik biznes subyektlari soni, sanoat ishlab chiqarishi hamda bandlik darajasi bo'yicha ijobiy dinamika kuzatilgan bo'lsa-da, hududlar kesimida resurslardan foydalanish samaradorligi bir xil shakllanmagan. Ayniqsa, Namangan shahri, Pop va Chust tumanlari yuqori investitsion faollik va nisbatan yuqori iqtisodiy natijadorlikka ega hududlar sifatida ajralib turadi.

Birinchiidan, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 2016–2025-yillar oralig'ida barcha hududlarda o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi. Namangan shahrida investitsiyalar hajmi 420 mlrd so'mdan 2230 mlrd so'mga, Pop tumanida 210 mlrd so'mdan 1260 mlrd so'mga, Chust tumanida esa 190 mlrd so'mdan 1120 mlrd so'mga yetgani investitsion resurslarning hududiy iqtisodiy faollikni rag'batlantirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Biroq Mingbuloq va Norin tumanlarida mos ravishda 420 mlrd so'm va 530 mlrd so'mlik ko'rsatkichlar investitsion baza hali ham nisbatan cheklangan ekanini ko'rsatadi. Shu bois investitsion siyosatda barcha hududlarga bir xil yondashuvni qo'llash emas, balki tumanlarning real iqtisodiy salohiyati, infratuzilma darajasi va tadbirkorlik bazasidan kelib chiqadigan differensial mexanizmlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchiidan, kichik biznes subyektlari sonining o'sishi investitsion resurslar tadbirkorlik muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini anglatadi. Namangan shahrida kichik biznes subyektlari soni 8420 tadan 14960 taga, Pop tumanida 3920 tadan 6910 taga, Chust tumanida esa 3650 tadan 6490 taga oshgan. Ushbu o'sish moliyaviy resurslar, kredit imkoniyatlari va bozor infratuzilmasi rivojlangan hududlarda tadbirkorlik faolligi yuqoriroq shakllanishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Mingbuloq va Norin tumanlarida 2025-yilda kichik biznes subyektlari soni mos ravishda 2810 ta va 3280 tani tashkil etgani ushbu hududlarda tadbirkorlik zichligi nisbatan past ekanini bildiradi. Amaliy tavsiya sifatida mazkur hududlarda imtiyozli kreditlar, mikroloyihalar, biznes-inkubatorlar va mahalliy kooperatsiya zanjirlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchiidan, sanoat ishlab chiqarishi va bandlik ko'rsatkichlari investitsion resurslarning real sektor va mehnat bozori orqali iqtisodiy natijaga transformatsiyalanishini ko'rsatdi. 2016–2025-yillarda Namangan shahrida sanoat ishlab chiqarishi 1350 mlrd so'mdan 4210 mlrd so'mga, Pop tumanida 720 mlrd so'mdan 2430 mlrd so'mga, Chust tumanida esa 680 mlrd so'mdan 2250 mlrd so'mga yetgan. Bandlik darajasi ham Namangan shahrida 67,2 foizdan 73,0 foizga, Pop tumanida 64,5 foizdan 70,5 foizga, Chust tumanida esa 63,8 foizdan 69,8 foizga oshgan. Bu holat investitsiya, sanoat va bandlik o'rtasida ijobiy multiplikativ ta'sir mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli hududlarda investitsiyalarni faqat kapital sig'imli loyihalarga emas, balki ko'proq ish o'rinlari yaratadigan, mahalliy xomashyo va mehnat resurslariga tayangan ishlab chiqarish loyihalariga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchiidan, asosiy ilmiy taklif shundan iboratki, Namangan viloyati hududlari uchun investitsion samaradorlikni baholovchi integral indikatorlar tizimini joriy etish zarur. Ushbu tizimda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, kichik biznes subyektlari soni, sanoat ishlab chiqarishi, bandlik darajasi, eksport salohiyati, kreditlardan foydalanish imkoniyati, infratuzilma sifati hamda institutsional qo'llab-quvvatlash darajasi yagona baholash modelida integratsiyalashgan holda qo'llanishi lozim. Bunday yondashuv hududlarda qaysi resurs real iqtisodiy natija berayotganini va qaysi mexanizmlar samaradorligini yanada oshirish zarurligini aniqlash imkonini beradi.

Beshinchiidan, amaliy tavsiya sifatida Namangan viloyatida investitsion siyosatni hududiy ixtisoslashuv asosida takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Namangan shahri xizmatlar sohasi, innovatsion tadbirkorlik va yuqori qo'shilgan qiymatli ishlab chiqarish markazi sifatida; Pop va Chust tumanlari sanoat va agroklaster yo'nalishida; Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Uychi hamda Uchqo'rg'on tumanlari kichik sanoat va qayta ishlash tarmoqlari yo'nalishida; Mingbuloq, Norin, Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlari esa mehnat sig'imli hamda mahalliy resurslarga asoslangan kichik biznes loyihalari orqali rivojlantirilishi maqsadga muvofiqdir. Hududlarning iqtisodiy salohiyati va ixtisoslashuv xususiyatlarini inobatga olgan holda investitsion resurslarni maqsadli yo'naltirish ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois har bir hududning iqtisodiy "profilini" aniqlash, investitsion resurslarni ushbu profilga mos ravishda taqsimlash hamda natijalarni ekonometrik mezonlar asosida muntazam baholab borish hududiy iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2025-yildagi "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-50-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-7444738>
2. World Bank Group. *Business Ready 2024 Report*. — Washington D.C.: World Bank Publications, 2024. — 312 p.
3. OECD. *Financing SMEs and Entrepreneurs 2024: An OECD Scoreboard*. — Paris: OECD Publishing, 2024. — 254 p. DOI: <https://doi.org/10.1787/fa521246-en>
4. International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook: Investment, Growth and Global Economic Stability*. — Washington D.C.: IMF Publications, 2024. — 198 p.
5. North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.
6. Barro R., Sala-i-Martin X. *Economic Growth*. — New York: MIT Press, 2004. — 654 p.
7. Stiglitz J. *Economics of the Public Sector*. — New York: W.W. Norton & Company, 2000. — 823 p.
8. Porter M. *The Competitive Advantage of Nations*. — New York: Free Press, 1998. — 896 p.
9. Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence // *Handbook of Economic Growth*. — Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. — Pp. 865–934.
10. Romer P. Endogenous Technological Change // *Journal of Political Economy*. — Chicago: University of Chicago Press, 1990. — Vol. 98, No. 5. — Pp. 71–102.
11. Vahobov A. *Investitsiyalarni moliyalashtirish va iqtisodiy o'sish muammolari*. — Toshkent: "Moliya" nashriyoti, 2019. — 324 b.
12. Xushmatov Q. *Hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlikning o'ri*. — Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2021. — 287 b.
13. Xodiyev B.Yu., Shodmonov Sh.Sh. *Iqtisodiyot nazariyasi*. — Toshkent: "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2020. — 512 b.
14. G'afurov U. *Ekonometrika asoslari va iqtisodiy tahlil usullari*. — Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2022. — 368 b.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100